

SHARQ VA G‘ARBDA GENDER FENOMENINING TARIXIY SHAKLLANISHI

Axmatova Guli Xurram qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

NTM o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tenglik tushunchasi, gender g‘oyalarning faylasuflar qarashlaridagi o‘rni, ayollar va erkaklarning davlat boshqaruvidagi faoliyati o‘rganilgan. Sharq va g‘arbda oila tushunchasi tahlil qilingan.

O‘rta Osiyoning qadimgi manbaalarida yigit va qiz tarbiyasi, oila qurish yoshi, ayollarning jamiyatdagi o‘rni ochib berildi.

Kalit so‘zlar: androgin, gender tenglik, xalq og‘zaki ijodi, Avesto, oila qurish yoshi.

Annatation: This article explores the concept of equality, the role of gender ideas in philosopher's views, and the activities of women and men in public administration. The concept of family has been analyzed in the East and West.

In the ancient sources of Central Asia, the upbringing of a young man and a girl, the age of marriage, the place of women in society were revealed.

Keywords: androgynous, gender equality, folk oral creativity, Avesto, age of family building.

Gender tenglik yangi tushuncha bo‘lishiga qaramay uning rivojlanishi eng qadimgi davrlarga borib taqaladi. Qadimgi Yunon faylasuflari asarlarida, g‘oyalarda, jamiyat taraqqiyotidagi muhim masalalardan biri ekanligi haqida fikr bildirilgan. Gender tadqiqotning qadimgi g‘oyalari Aflotun, Aristotel, Suqrot, Pifagor asarlarida va yozma manbalarida keltirilgan.

Aflotun antik davrning mashhur faylasuflaridan biri bo‘lib, o‘zining «Bazm», «Davlat», «Qonunlar» asarlarida oila-nikoh, jinslar tengligi, jamiyatda ayollar va erkaklarning huquq-majburiyatlari masalalariga e‘tibor qaratadi.

Gender munosabatlarni ifoda etishda Aflotun androgin haqidagi afsonalarga to‘xtaladi. Androgin (yunoncha andros - erkak va gyne yoki gynaikos–ayol. Erkak va ayollik xususiyatlariga ega mavjudotlar) haqidagi afsonada aytilishicha, «Zevs insonlarning itoatsizligi uchun g‘azablanadi va ularni ikki jinsga bo‘lib yuboradi. Shunday qilib erkak va ayol – bir butun insonning ikki qismidir va ular faqat birlashsagina yaxlitlikka, mukammallikka erishadi»². Aflotun oila yuritish qonun qoidalari haqidagi g‘oyalari diqqatga sazovordir. Uning qarashlarida erkaklarni 30

² Ahmedov Botirjon Ravshanovich. «O‘zbek tilida gender tadqiqi». Andijon-2012.- 11 b. <https://fayllar.org/magistr-darajasini-olish-uchun-tayyorlangan-dissertatsiya-ilmi.htm>

yoshdan 50 yoshgacha farzandli bo‘lishi, aholi ko‘payib ketga ularni ma‘lum bir qismini kalloniyalarga ko‘chirish g‘oyalari mavjud bo‘lgan. U ayollarga salbiy jihatidan ham tarif bergan. Masalan, erkakni ayolga bo‘lgan munosabatini «Razil Afrodita», erkakni erkakga bo‘lgan munosabatini esa «Samoviy Afrodita» sifatida ta‘rif berib o‘tgan. Afotun ayollarga nisbatan faqat salbiy munosabtda bo‘lmagan, uning ijobiy munosabatini ayollar davlat ishlarida erkaklar bilan tengligi, uy-ro‘zg‘or ishlaridan holi, davlat ishida, farzand tarbiyasi faolligini har ikkala jins vakillari uchun teng ekanligini aytib o‘tgan. «Aflotun «Ideal davlat» asarida erkak va ayol tabiati o‘rtasidagi farq nisbiy va faqat reproduktiv sohaga taalluqli degan xulosaga keladi»³. Yana bir qarashida «ayol va erkak» o‘rtasidagi farqni quydagicha aytib o‘tgan: «Biz allaqachon boshqacha ekanligiga rozi bo‘ldik. «Tabiat boshqacha qilishi kerak va ayolning tabiati erkaknikidan farq qiladi»⁴.

Antik davr faylasuflaridan biri Aristotel «Hayvonlarning paydo bo‘lishi haqida», «Siyosat» kabi asarlarida erkak va ayollar munosabatlari, ijtimoiy muhitda mavqei, aholini tartibga solish, mehnatni jinslar o‘rtasida taqsimlash bo‘yicha qarashlarini aytib o‘tgan. Jamiyatda o‘zaro munosabatlar to‘g‘ri qaror topishi uchun quydagilarni amalga oshirish lozim deb fikr bildirgan:

- Erkaklar 37 yoshgacha, ayollar 18 yoshgacha farzandli bo‘lishi taqiqlanishi;
- Sog‘ligida nuqsoni bor bolalarni o‘ldirish;
- Oilalarda farzand sonini cheklab qo‘yish.

U er-xotin munosabatlarini xo‘jayin va cho‘ri munosabatlari shaklida bo‘lishi kerak degan g‘oyalarni ilgari surgan. «Ayol va erkak teng mavjudotlar emas. Ayol farzandiga tanni beradi, erkak esa – mohiyatan ustun bo‘lgan jonni beradi. Erkak – hokimlik qiladi, ayol – bo‘ysunadi». Bu qarashlari orqali gender tengsizlik munosabati g‘oyalari bildirib o‘tgan.

Antik davr faylasufi, matematik Pifagor o‘zining ilmiy g‘oyalari jamiyatda ayol va erkak teng yaratilgani haqida bahs mulohaza yuritadi. Bunday g‘oyalar Suqrot ta‘limotida ham uchraydi. Suqrot shaxs erkinligi va ozodligi, inson va fuqarolar huquqi haqidagi g‘oyalari bilan yoshlar ongini zaharlashda ayblanib o‘limga mahkum etilgan.

Gender tenglik muammosi antik davrda faylasuflarni davlat boshqaruvi, jamiyat tinchligi va yuksalishi uchun zarur bo‘lgan qarashlari va g‘oyalari orqali ifodalashga uringan.

«O‘zbek oilasining uzoq tarixiy yaxlit axloqiy ma‘naviyat tizimlarini mujassamlashtirish jarayoni uzoq tarixiy jarayonlar orqali kerakli bilim saqlab qolishi va kelajak avlodga yetkazib berilishi jarayonida ro‘y bergan. Bunday ma‘lumotlarning avloddan-avlodga yetkazilishi xalq og‘zaki ijodi namunalari

³Mohira Xoliqova Gender tengligi: G‘arb va Sharq tamadduni. 21.03.2022. -1 b. https://uza.uz/oz/posts/gender-tengligi-garb-va-sharq-tamadduni_357083

⁴ Платон. Политика: Наука об управлении государством / Платон. – М.: Эксмо, 2003. – 140 с

masalan termalar, dostonlar, rivoyatlar, ertaklar misolida og‘izdan og‘izga o‘tib boyib borgan. Oilaning mustahkamligi, farzand azizligi «Alpomish», «Rustamxon», «Ravshan» kabi dostonlarimizda o‘z aksini topgan. Bundan tashqari yozma manbaalarimizda ham saqlanib kelinayotgan oila, farzand, ota-ona masalalari qadimgi yozma manbalarimiz «Avesto», muqaddas kitobimiz «Qur’oni Karim», «Hadisi sharifda» va «Qutadg‘u bilik», «Qobusnoma» kabi qadimiy yozma manbaalarimizda ham keltirib o‘tilgan»⁵.

Qadimgi tarixga nazar solsak Markaziy Osiyo hududida keng tarqalgan «Zardushtiylik» dinida ham jamiyat tinchligi oila tinchligi bilan chambarchas bog‘liqligi keltirib o‘tilgan. «Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da o‘zbek oilalarida hozirgi kunda ham mavjud bo‘lgan ijtimoiy vazifalar saqlanib, shakllanib kelganligini ko‘rishimiz mumkin. Avestoda oilada ota-onaning oiladagi roli ularga hurmatda bo‘lish keltirib o‘tilgan. Farzandlar, aka-ukalar, opa-singillar orasidagi munosabatlar, qadriyatlar hozirgi kunda ham meros sifatida o‘tib kelayotganligida namoyon bo‘lmoqda.

Avesto uning tarjimalari, qismlari, ma’nolari ko‘pgina olimlar tomonidan o‘rganilgan va tarjima qilinib omma ixtiyoriga toshirilgan. Abu Rayhon Beruniy o‘z asarlarida Avesto, Spetama Zardushtra kimligi haqida ma’lumot berib o‘tgan va ma’lumotlarni tahlil qilgan - «Rumliklar da’vosicha Zardusht Mavsuldan bo‘lgan. Ehtimol ular Ozorbayjon bo‘lsalar kerak»⁶.

K.Kosovich Avestoning to‘rt maqolasini rus va lotin tiliga tarjima qilgan bo‘lsa, kitobda keltirilgan shaxslarning haqiqiyliigi, tarixiy nomlarini M.M.Diyakonov talqin etgan.

Ibroxim Pur Dovut Avestoni fors tiliga, I.Darmestater va L.X.Mills tomonidan ingliz tiliga, adabiy janrda birinchi marta to‘liq Asqar Maxkam tomonidan tarjima qilingan.

Avestoda oila masalasi yuqori o‘rinda turgan. Oilada er-xotin munosabatlari, voyaga yetayotgan qiz va yigitning vazifalari aniq ko‘rsatilib o‘tilgan. Oila qurish, juft tanlashda, oiladagi yoshi ulug‘lar bilan maslahatlashish yaxshi va yomonni farqlashi va o‘zi to‘g‘ri deb bilgan yo‘lni tezda tanlashi aytib o‘tilgan.

Yana shu narsaga katta e’tibor berishganki, o‘sha davrda uylanmagan yigitlar va turmushga chiqmagan qizlar tarbiyasi bilan butun xalq shug‘ullanishgan. Oila muqaddasligini barcha oila qurishi va uni boshqarish haqida Avestoda ezgulik xudosi Axuramazdaning oilasi bilan aks ettirilganligi ma’lumotlar keltirilgan.

«Sening otang ulug‘vor
Ma’budlar xudosi ul,

⁵ Axmatova Guli Xurram qizi.»O‘zbek oilalarining etnopsixologik xususiyatlarining gender xususiyatlariga ta’siri». «Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomilashtirish istiqbollari». Respublika ilmiy-nazariy anjumani.»Durdona» nashriyoti Buxoro-2022. 745 b.

⁶ Abu Rayhon Beruniy .Tanlangan asarlar. «Fan» nashriyoti-Toshkent-1998.B.236-238.

Axuramazdning o'zidir.
Onang Armatyispanta,
Og'alaring Sarosha.
Alp Rashnu va Mitra,
Yaylovlari ufq osha.
Son sanoqsiz ko'zlari,
Ming quloqli ham o'sha.
Daena egachingdir,
Ulug' maqtovgga tengdir»⁷.

Avestoning «Videvdot» qismida oila qurish, kelajak avlod qoldirish, oilani moddiy ta'minlash va to'plash, o'ziga oilasiga uy joy qurishi, mol dunyo yig'ishi Axuramazda tomonidan xitob qilganida namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari oila qurish yoshi haqida ham fikrlar keltirib o'tilgan. Bolalar 15 yoshni to'ldirsa jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida qabul qilingan va jamiyatda siyosiy muammolarni hal qilishda ishtirik etishlariga ruxsat berilgan. Yigitlarga 15 yoshdan so'ngina oila qurishga ruxsat berilgan bo'lsa, qizlarga 12-13 yosh deb qabul qilingan. Qizlarning turmushga chiqishiga asosan jismonama yetukligi inobatga olingan.

«Videvdot» qismida oila butunligi, nikoh tadbirlari, er-xotin munosabatlari, majburiyatlari, nikohni bekor qilish sabablari va shartlari bayoni keltirilgan.

Avestoda oilada rafiq tanlash, oiladagi xaq-huquqlari haqida, uy bekasining turlari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan turmushga chiqish va uy bekasi bo'lishning besh turi ko'rsatilgan:

- «-Podshoh xotin
- Ayuqxotin, yani «yakkabonu»
- Chokar xotin
- Xudsar-o'zboshimcha xotin
- Sittar xotin»⁸.

Oilaviy munosabatlarda uy bekasining vazifalari ham aniq bildirilgan. «Avesto»da oilaning mustahkamligi borasida ham bir qancha chora- tadbirlar amalga oshirish nazarga tutilgan bo'lib, «zurriyodning pokizaligi, naslning sog'lomligi xususida qayg'urilib, bunga erishish yo'li sifatida atrof muhitni muhofaza qilish, jamoat, oila, shaxsiy ozodalik, gigiyenaga rioya qilish, shuningdek, oila qurish jarayonida har jihatdan benuqson, sog'lom kelinlar tanlash»⁹ uqtirilgan va bunga amal qilish qat'iy qilib belgilangan.

⁷ Авесто: Яшт китоби./ М. Исъхоқов таржимаси. Аши алқови (Орд яшт) - Т.; «Шарқ», 2001-40 б.

⁸ Q.B.Toshaliyev. «Avestoda oila va jamiyat masalalari» magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Termiz-2011 26-27 b.

⁹ Irgasheva Marxabo «Avesto»da oila tarbiyasi. <https://znanio.ru/media/avestoda-oila-tarbiyasi-2798229>

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak barcha davrlarda oila nikoh tushunchalari, yigit va qizning oila qurish yoshi asosiy o‘rindaligi ko‘rinadi. Sharq va G‘arbda jamiyat boshqaruvi mehnatni jinslar o‘rtasida taqsimlash, oila yuritish qonun qoidalari gender munosabatlar, davlat boshqaruvida o‘zgachaligi ko‘rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov Botirjon Ravshanovich. «O‘zbek tilida gender tadqiqi». Andijon-2012.-11 b. https://fayllar.org/magistr_darajasini_olish_uchun_tayyorlangan_dissertatsiya-ilmi.htm
2. **Mohira Xoliqova** Gender tengligi: G‘arb va Sharq tamadduni. 21.03.2022. -1 b. https://uza.uz/oz/posts/gender-tengligi-garb-va-sharq-tamadduni_357083
3. Платон. Политика: Наука об управлении государством / Платон. – М.: Эксмо, 2003. – 140 с
4. Axmatova Guli Xurram qizi. «O‘zbek oilalarining etnopsixologik xususiyatlarining gender xususiyatlariga ta’siri». «Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari». Respublika ilmiy-nazariy anjumani. «Durdona» nashriyoti Buxoro-2022. 745 b.
5. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. «Fan» nashriyoti-Toshkent-1998.B.236-238.
6. Авесто: Яшт китоби./ М. Исъҳоқов таржимаси. Аши алқови (Орд яшт) - Т.; «Шарк», 2001-40 б.
7. Q.B.Toshaliyev. «Avestoda oila va jamiyat masalalari» magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Termiz-2011 26-27 b.
8. Irgasheva Marxabo «Avesto»da oila tarbiyasi. <https://znanio.ru/media/avestoda-oila-tarbiyasi-2798229>
9. Axmatova G. X. (2023). «Gender tenglikning etnopsixologik xususiyatlari va uning mazmuni». Educational Research in Universal Sciences, 2 (16), 43-45. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4915>.